

**ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ. СЕЛЕКТИВНАЯ ДОРЗАЛЬНАЯ
РИЗОТОМИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**

**SURGICAL TREATMENT OF CEREBRAL PALSY. SELECTIVE DORSAL
RHIZOTOMY. LITERATURE REVIEW**

БЕКМАНСУРОВ ИЛЬЯ НАИЛЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».
САБРЕКОВА АЗАЛИЯ АЗАТОВНА,
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».
ХАТОМКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
к.м.н., ассистент,
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия».

BEKMANSUROV ILYA NAILEVICH,
Izhevsk State Medical Academy.
SABREKOVA AZALIA AZATOVNA,
Izhevsk State Medical Academy.
HATOMKIN DMITRIY MIKHAILOVICH,
Candidate of Medical Sciences, Assistant,
Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье рассматривается возможность применения нейрохирургической операции, а именно селективной дорзальной ризотомии (СДР) для лечения спастического синдрома у детей с ДЦП. Проанализированы результаты длительного наблюдения за детьми с ДЦП после проведения СДР за последние два десятилетия. Проведено исследование 13 оригинальных статей на английском и русском языках, опубликованных в базах Embase и PubMed, с целью оценки результатов и осложнений данной процедуры и определения возможностей лечения спастического синдрома при ДЦП с помощью СДР. Сделан вывод об эффективности селективной дорзальной ризотомии как метода лечения спастичности у детей с церебральным параличом.

This article discusses the possibility of using neurosurgical surgery, namely selective dorsal rhizotomy (SDR) for the treatment of spastic syndrome in children with cerebral palsy. The results of long-term follow-up of children with cerebral palsy after SDR over the past two decades are analyzed. A study of 13 original articles in English and Russian, published in Embase and PubMed databases, was conducted in order to evaluate the results and complications of this procedure and determine the possibilities of treating spastic syndrome in cerebral palsy using SDR. The conclusion is made about the effectiveness of selective dorsal rhizotomy as a method of treating spasticity in children with cerebral palsy.

Ключевые слова: ризотомия, СДР, ДЦП, спастический синдром, нейрохирургия.

Key words: rhizotomy, SDR, cerebral palsy, spastic syndrome, neurosurgery.

Введение.
В настоящее время существует множество методов лечения Детского церебрального паралича (ДЦП), включая физиотерапию, медикаментозную терапию и реабилита-

цию. Одной из основных характеристик ДЦП является спастичность – увеличение мышечного тонуса, что приводит к ограничению движений и деформациям конечностей. Многие дети сталкиваются с недостаточным контролем движений и ограничениями в повседневной жизни, которые не поддаются лечению “классической терапией”.

Селективная дорзальная ризотомия (СДР) – нейрохирургическая операция, направленная на лечение спастичности у пациентов с ДЦП. В мировой практике накоплен длительный положительный опыт использования СДР для коррекции спастичности при ДЦП, изучены результаты нескольких тысяч операций в ходе которых была доказана эффективность, безопасность и целесообразность процедуры при правильном отборе пациентов и послеоперационной реабилитации [8; 10; 11]. Использование современных методов и технологий, таких как навигационная нейрохирургия и микрохирургические инструменты, делает эту процедуру более точной и безопасной.

Цель настоящего обзора – проанализировать результаты длительного наблюдения за детьми с ДЦП после проведения СДР за последние два десятилетия. Для этого было проведено исследование 13 оригинальных статей на английском языке, опубликованных в базах *Embase* и *PubMed*, с целью оценки результатов и осложнений данной процедуры и определения возможностей лечения спастического синдрома при ДЦП с помощью СДР.

Показания для селективной дорзальной ризотомии.

СДР – наиболее инвазивная и необратимая нейрохирургическая операция, направленная на уменьшение спастичности. Показания вытекают из характеристик двигательных нарушений, связанных с центральным параличом. Эти особенности включают нарушение контроля движений, мышечную слабость, коконтракции, дистонию, спастичность и аномалии осанки. При принятии решения о проведении СДР, особое внимание уделяется уровню спастичности и силе сокращений мышц [13].

Спастичность характеризуется усилением тонического стретч-рефлекса, который зависит от скорости растяжения и проявляется в результате снижения тормозного воздействия на мотонейроны со стороны вышележащих структур. Операция направлена на снижение избыточной активности за счет частичного рассечения задних корешков спинного мозга, содержащих миотатические волокна, через которые замыкается стретч-рефлекс и реализуется спастический синдром [1]. СДР чаще всего выполняется на уровне пояснично-крестцового отдела для снижения спастичности в нижних конечностях. Она обеспечивает хирургическое прерывание афферентного входа моносинаптического рефлекса растяжения [9]. Объем пересечения фасцикул напрямую связан с интенсивностью спастичности и уровнем афферентной активации альфа-мотонейронов [1].

По шкале Эшворта, наиболее подходящим для вмешательства считается уровень мышечного тонуса от 2 до 4 баллов [2]. Важно, чтобы спастичность была двусторонней, преимущественно затрагивала мышцы ног и существенно препятствовала передвижению. У части пациентов спастичность выполняет компенсаторную функцию, а при выраженной мышечной слабости – опорную функцию, необходимую для передвижения с поддержкой [4]. В такой ситуации снижение мышечного тонуса в результате СДР может повлечь ухудшение функциональных возможностей пациента.

Противопоказания и осложнения.

Наиболее значимым осложнением СДР является потеря чувствительности. Процедура включает в себя разрезание нервных ветвей, это может привести к снижению или потере чувствительности в определенных областях тела. Для детей это может означать возможные проблемы с координацией и восприятием своего тела, что может затруднить выполнение определенных задач и увеличить риск травм. Кроме того, СДР может вызвать ослабление мышц в областях, подвергшихся хирургическому вмешательству. Это может привести к

уменьшению силы и выносливости, что может сказаться на способности ребенка к выполнению определенных действий и участию в физических активностях [1].

Осложнения СДР можно разделить на две группы: структурные и неструктурные. Структурные осложнения связаны с начальной патологией спастичности, в то время как неструктурные осложнения связаны с процедурой. К ним могут относиться:

- Анестезиологические (бронхоспазм, аспирация);
- Интраоперационные кровотечения и повреждения прилежащих структур
- Головные боли и послеоперационная ликворея;
- Нарушение функций органов брюшной полости и таза;
- Извращенное восприятие раздражений в нижних конечностях (дизестезия).

Среди осложнений, развивающихся в отдаленном периоде после операции, – боли в спине и нестабильность позвоночника, усиление поясничного лордоза, особенно при доступе на уровне нескольких позвонков [3]. Данная проблема частично решается использованием хирургического доступа на уровне одного позвонка [12].

При исследовании All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) на основании 30 исследований был выявлен 21 тип осложнений. Наиболее распространенными были структурные осложнения: сколиоз (20,5%), гиперлордоз (18,2%), спондилолиз (9,5%) и кифоз (8,4%). Неврологические осложнения включали запор (14,4%), подвывих бедра (10,3%), спастический синдром (8,5%), изменения чувствительности (8,2%) и недержание мочи (6%) [7].

В Британском исследовании, проведенном University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Структурные осложнения СДР были наиболее распространенными во всех исследованиях, которые включали сколиоз, гиперлордоз, спондилолиз и кифоз. Распространенные неврологические осложнения включали запор, подвывих бедра, спастический синдром, изменения чувствительности и недержание мочи. Не было выявлено новых двигательных или сфинктерных дефицитов. О послеоперационной нейропатической боли сообщили 5,3%, а о сенсорных симптомах – 8,7%.

Другие осложнения включали: послеоперационную тошноту и рвоту (19,3%), поверхностную раневую инфекцию (3,3%), задержку мочи (1,3%), головную боль (6,7%) и инфекцию мочи или грудной клетки (4,7%). Данные наблюдения были доступны для всех пациентов (93% до 12 месяцев, 72% до 24 месяцев). Стойкие нейропатические симптомы были зарегистрированы у 6,5% через 24 месяца [5].

Профилактика осложнений.

Осложнения селективной дорсальной ризотомии (СДР) включают сенсорные изменения, такие как дизестезия или гиперестезия, которых можно избежать, ограничив количество отрезанных спинных корешков.

Послеоперационной задержки мочи или дисфункции сфинктера можно избежать с помощью интраоперационной идентификации и избегания рассечения корешков крестцового нерва.

Послеоперационного подтекания спинномозговой жидкости можно избежать путем герметичного закрытия твердой мозговой оболочки и наложения фасциального закрытия, а также кожного ушивания с помощью нейлонового шва.

Вывод.

Некоторые исследования подтверждают, что СДР оказывает общее положительное влияние на активность и функцию, в то время как другие отмечают незначительное или полное отсутствие положительного влияния на функцию, а также риск осложнений и необходимость серьезной реабилитации.

Нейрохирургические методы лечения спастичности у детей с ДЦП не являются панацеей и должны применяться в комплексе с другими методами реабилитации и терапии. Как

статистически значимое снижение спастичности, так и большее функциональное улучшение были показаны у детей, проходивших СДР совместно с физиотерапией [6].

Каждый пациент требует индивидуального подхода и оценки со стороны команды специалистов, включая нейрохирургов, неврологов, физиотерапевтов и реабилитологов. Необходимо тщательно взвешивать пользу и риски перед решением о проведении селективной дорзальной ризотомии.

Таким образом, селективная дорзальная ризотомия является эффективным методом лечения спастичности у детей с церебральным параличом, но также следует учитывать потенциальные последствия. Врачи, родители и пациенты должны внимательно обсуждать все аспекты этой процедуры, чтобы принять информированное решение, которое наилучшим образом соответствует потребностям ребенка. Несмотря на потенциальные риски и ограничения, нейрохирургические методы лечения спастичности у детей с ДЦП представляют собой область быстрого развития и постоянных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отдаленные результаты задней селективной ризотомии у больных со спастическими формами детского церебрального паралича / А.В. Декопов [и др.] // Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2015. № 79(6). С. 29-37.
2. Bohannon R.W., Smith M.B. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity // Physical therapy. 1987. № 67(2). С. 206-207.
3. Graham D., Aquilina K., Mankad K., Wimalasundera N. Selective dorsal rhizotomy: current state of practice and the role of imaging // Quantitative imaging in medicine and surgery. 2018. No. 8(2). С. 209-218.
4. Grunt S., Fiegggen A.G., Vermeulen R.J., Becher J.G., Langerak N.G. Selection criteria for selective dorsal rhizotomy in children with spastic cerebral palsy: a systematic review of the literature // Developmental medicine and child neurology. 2014. No. 56(4). С. 302-312.
5. Surgical Outcomes of Single-Level Bilateral Selective Dorsal Rhizotomy for Spastic Diplegia in 150 Consecutive Patients / S.M.T Jeffery [et al.] // World neurosurgery. 2018. No. 125. pp. e60-e66.
6. Selective dorsal rhizotomy: meta-analysis of three randomized controlled trials / J. McLaughlin [et al.] // Developmental medicine and child neurology. 2002. Vol. 44(1). pp. 17-25.
7. Mishra D., Barik S., Raj V., Kandwal P. A systematic review of complications following selective dorsal rhizotomy in cerebral palsy // Neuro-Chirurgie. 2023. Vol. 69(3). pp. 101425.
8. Nicolini-Panisson R.D., Tedesco A.P., Folle M.R., Donadio M.V.F. Rizotomia dorsal seletiva na paralisia cerebral: critérios de indicação. e protocolos de reabilitação fisioterapêutica pós-operatória. Revista paulista de pediatria: orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo. 2018. Vol. 36(1). 9 p.
9. Long-term outcomes five years after selective dorsal rhizotomy / E. Nordmark // BMC pediatrics. Vol. 8. URL: <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-8-54#citeas>.
10. State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy / I. Novak // Current neurology and neuroscience reports. 2020. Vol. 20(2). URL <https://research.monash.edu/en/publications/state-of-the-evidence-traffic-lights-2019-systematic-review-of-in>.
11. Park T.S., Dobbs M.B., Cho J. Evidence Supporting Selective Dorsal Rhizotomy for Treatment of Spastic Cerebral Palsy // Cureus. 2018. Vol 10(10). e3466.
12. Park T.S., Johnston J.M. Surgical techniques of selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy. Technical note // Neurosurgical focus. 2006. Vol. 21(2). e7.
13. Tedroff K., Hägglund G., Miller F. Long-term effects of selective dorsal rhizotomy in children with cerebral palsy: a systematic review // Developmental medicine and child neurology. 2020. Vol. 62(5). pp. 554-562.

© Бекмансуров И.Н., Сабрекова А.А., Хатомкин Д.М., 2024.